

JURISPRUDENCE

УДК 343.98(477)

Білоус Данило Михайлович,
Здобувач вищої освіти ФПФПКП НПУ
Дніпровський державний університет
внутрішніх справ, Україна

Діденко Даній Олександрович,
Здобувач вищої освіти ФПФПКП НПУ
Дніпровський державний університет
внутрішніх справ, Україна

Копилов Едуард Володимирович
Старший викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності
Дніпровський державний університет
внутрішніх справ, Україна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18457107>

РОЛЬ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ У БОРОТБІ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ: ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ

*Bilous Daniil Mikhailovich,
Didenko Daniil Aleksandrovich,
Kopylov Eduard Vladimirovich*

THE ROLE OF COVERT INVESTIGATIVE (SEARCH) ACTIONS IN THE FIGHT AGAINST ORGANIZED CRIME: LEGAL AND ORGANIZATIONAL PRINCIPLES

Анотація.

У статті досліджується роль негласних слідчих (розшукових) дій (Далі – НС(Р)Д) у системі протидії організованій злочинності в умовах сучасних викликів кримінальної безпеки. Обґрунтовується, що організована злочинність характеризується високим рівнем конспірації, ієрархічністю, стійкими корупційними зв'язками та використанням новітніх інформаційних технологій, що суттєво ускладнює її викриття виключно відкритими процесуальними засобами. У цьому контексті НСРД виступають одним із ключових інструментів отримання доказової інформації про структуру злочинних організацій, механізми їх функціонування, роль окремих учасників та способи легалізації злочинних доходів. У роботі аналізуються правові засади проведення НСРД відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України, а також їх співвідношення з конституційними гарантіями прав і свобод людини. Особлива увага приділяється таким видам НСРД, як аудіо- та відеоконтроль особи, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, контроль за вчиненням злочину та негласне співробітництво, які мають найбільше практичне значення у справах щодо організованих злочинних угруповань. Наголошується на необхідності суворого дотримання принципів законності, пропорційності та судового контролю під час їх застосування. Зроблено висновок, що ефективне використання НСРД у боротьбі з організованою злочинністю можливе лише за умови належного нормативного регулювання, професійної підготовки працівників правоохоронних органів та узгодженості негласних заходів із іншими формами оперативно-розшукової та слідчої діяльності.

Abstract.

The article examines the role of covert investigative (detective) actions (CIA) in the system of combating organized crime in the context of modern challenges to criminal security. It substantiates that organized crime is characterized by a high level of conspiracy, hierarchical structure, stable corruption ties, and the use of modern information technologies, which significantly complicates its detection exclusively by open procedural means. In this regard, covert investigative actions act as one of the key instruments for obtaining evidentiary information about the structure of criminal organizations, the mechanisms of their functioning, the roles of individual participants, and the methods of legalization of criminal proceeds. The paper analyzes the legal framework for conducting covert investigative actions in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code of Ukraine, as well as their correlation with constitutional guarantees of human rights and freedoms. Particular attention is paid to such types of covert actions as audio and video surveillance of a person, interception of information from transport telecommunication networks, control over the commission of a crime, and covert cooperation, which have the greatest practical significance in cases involving organized criminal groups. Emphasis is placed on the necessity of strict adherence to the principles of legality, proportionality, and judicial control in their application. It is concluded that the effective use of covert investigative actions in combating organized crime is possible only under conditions of proper regulatory support, professional training of law enforcement officers, and coordination of covert measures with other forms of operational-search and investigative activities.

Ключові слова: негласні слідчі (розшукові) дії, організована злочинність, досудове розслідування, оперативно-розшукова діяльність, кримінальне провадження, доказування, правоохоронні органи.

Keywords: covert investigative (detective) actions, organized crime, pre-trial investigation, operational-search activity, criminal proceedings, evidence, law enforcement agencies.

Постановка проблеми. У сучасних умовах зростання рівня організованої злочинності, ускладнення форм і методів злочинної діяльності, а також активного використання злочинними угрупованнями сучасних інформаційно-комунікаційних технологій особливої актуальності набуває питання підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів. Організована злочинність характеризується високим рівнем латентності, стійкістю кримінальних зв'язків, чітким розподілом ролей між учасниками та здатністю адаптуватися до змін у правовому регулюванні. У зв'язку з цим традиційні відкриті слідчі (розшукові) дії не завжди забезпечують своєчасне виявлення, фіксацію та документування злочинної діяльності організованих формувань. За таких умов негласні слідчі (розшукові) дії (НС(Р)Д) виступають одним із найбільш результативних процесуальних інструментів здобуття доказової інформації. Водночас їх застосування пов'язане з істотним втручанням у сферу приватного життя особи, що зумовлює підвищені вимоги до законності, обґрунтованості та пропорційності таких заходів. На практиці це породжує низку проблем, серед яких: недосконалість окремих норм кримінального процесуального законодавства, труднощі у дотриманні процесуального порядку санкціонування НСРД, ризики визнання отриманих результатів недопустимими доказами, а також недостатній рівень узгодженості дій між слідчими та оперативними підрозділами. Особливо загострюються зазначені проблеми у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності, де ефективність розслідування значною мірою залежить саме від своєчасного та правомірного застосування НСРД.

Аналіз досліджень. Питання застосування негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів у протидії організованій злочинності досліджували низка вітчизняних науковців. Зокрема, О. В. Бачинський аналізував стан наукової розробки виконання спеціальних завдань із розкриття злочинної діяльності організованих груп і злочинних організацій. В. І. Крутий та В. М. Тертишник зосереджували увагу на ефективності оперативно-розшукових заходів і правових проблемах їх застосування у боротьбі з організованою злочинністю. Проблеми практичної реалізації введення особи до організованої злочинної групи для виконання спеціальних завдань досліджував Ю. В. Луценко, а також у співавторстві з Н. К. Макаренко - у контексті протидії шахрайським і корупційним правопорушенням. Окремі аспекти розслідування злочинів, учинених організованими групами, зокрема розбоїв, висвітлював О. М. Мірковець, тоді як питання конфіденційного співробітництва у кримінальному провадженні комплексно досліджено у монографії Я. О. Тализіної.

Метою статті є науковий аналіз ролі негласних слідчих (розшукових) дій у боротьбі з організованою злочинністю, визначення їх значення для виявлення та документування злочинної діяльності організованих злочинних угруповань, а також виявлення основних проблем правового та практичного характеру, що виникають у процесі їх застосування. Досягнення поставленої мети передбачає обґрунтування напрямів удосконалення кримінального процесуального законодавства та практики застосування НСРД з метою підвищення ефективності протидії організованій злочинності за умови належного забезпечення прав і свобод людини.

Організована злочинність на сучасному етапі становить одну з найбільш небезпечних форм кримінальної діяльності, оскільки характеризується високим рівнем латентності, стійкістю злочинних зв'язків, ієрархічною структурою та здатністю до швидкої адаптації до змін соціально-економічних і правових умов. Такі злочинні формування активно використовують корупційні механізми, фінансові інструменти, сучасні засоби зв'язку й шифрування інформації, що істотно ускладнює їх виявлення та документування. За цих умов традиційні відкриті слідчі (розшукові) дії не завжди є достатніми для ефективного розслідування, що зумовлює зростання ролі негласних слідчих (розшукових) дій (НСРД) у системі протидії організованій злочинності [1].

Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, НСРД є різновидом слідчих (розшукових) дій, інформація про факт і методи проведення яких не підлягає розголошенню (гл. 21 КПК України). Законодавець визначає, що такі дії застосовуються виключно у разі, коли відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати іншим способом. Саме ця умова має негативне значення для кримінальних проваджень щодо організованої злочинності, оскільки діяльність злочинних організацій зазвичай має закритий, конспіративний характер, а учасники уникають прямих контактів із правоохоронними органами та відкритих форм комунікації. Законодавство України, зокрема Кримінальний процесуальний кодекс України (гл. 21, ст. 260–275), визначає правові засади проведення негласних слідчих (розшукових) дій (НСРД) та встановлює обов'язкові умови їх застосування, серед яких наявність обґрунтованої підозри, неможливість отримання відомостей іншими способами та суворий судовий контроль [2, 3]. Закон чітко регламентує види НСРД – аудіо- та відеоспостереження, контроль за вчиненням злочину, зняття інформації з телекомунікаційних та електронних мереж, а також інститут конфіденційного співробітництва. Одночасно законодавець передбачає гарантії захисту конституційних прав особи, зо-

крема права на приватне життя та таємницю кореспонденції, що накладає обмеження на обсяг і тривалість НСРД. Аналіз чинного законодавства свідчить, що його ефективність залежить не лише від наявності нормативної бази, а й від правильного дотримання процедур, кваліфікації працівників правоохоронних органів та узгодженості дій між слідчими і оперативними підрозділами.

НСРД відіграють основну роль у виявленні структури організованих злочинних угруповань, встановленні ролей їх учасників, документуванні тривалих злочинних схем і доведенні системності злочинної діяльності. Зокрема, такі види НСРД, як аудіо- та відеоконтроль особи (ст. 260 КПК України), зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст. 263 КПК України), зняття інформації з електронних інформаційних систем (ст. 264 КПК України), а також контроль за вчиненням злочину (ст. 271 КПК України), дозволяють отримати докази, які є недосяжними в межах відкритих процесуальних дій. Саме за допомогою таких заходів стає можливим фіксування домовленостей між учасниками злочинної організації, встановлення каналів фінансування, способів легалізації доходів, а також документування злочинних намірів на стадії їх підготовки [4, с. 68].

Важливе значення у боротьбі з організованою злочинністю має інститут негласного співробітництва, передбачений ст. 275 КПК України. Його застосування дозволяє отримувати інформацію зсередини злочинного середовища, що є особливо цінним у справах щодо злочинних організацій із чіткою внутрішньою дисципліною та високим рівнем взаємної довіри між учасниками. Разом із тим законодавство встановлює суворі обмеження щодо залучення осіб до негласного співробітництва, а також гарантії їх безпеки, що відповідає міжнародним стандартам захисту прав людини та принципам верховенства права.

Разом із позитивним значенням НСРД законодавець приділяє значну увагу забезпеченню балансу між інтересами кримінального правосуддя та правами людини. Конституція України гарантує право на повагу до приватного і сімейного життя, таємницю листування, телефонних розмов і кореспонденції, а будь-яке обмеження цих прав допускається лише на підставі судового рішення. У зв'язку з цим КПК України встановлює, що більшість НСРД проводяться виключно за ухвалою слідчого судді, із чітким визначенням строків, обсягу та способів втручання. Недотримання цих вимог, як свідчить судова практика, нерідко призводить до визнання отриманих результатів недопустимими доказами, що істотно знижує ефективність розслідування організованої злочинності [5, с. 165].

Особливої актуальності набуває питання використання результатів НСРД у доказуванні. Законодавство передбачає можливість використання матеріалів негласних дій як доказів у кримінальному провадженні за умови їх належного процесуального оформлення та розсекречення у встановленому порядку. У справах щодо організованої зло-

чинності такі матеріали часто є ключовими, оскільки дозволяють довести не лише окремих епізод злочину, а й системний характер протиправної діяльності, наявність злочинної організації та узгодженість дій її учасників. Негласні слідчі (розшукові) дії займають центральне місце у механізмі протидії організованій злочинності [6, с. 170]. Їх ефективність зумовлена здатністю забезпечити отримання прихованої інформації про злочинну діяльність, що неможливо досягти іншими процесуальними засобами. Водночас подальший розвиток цього інституту потребує вдосконалення кримінального процесуального законодавства, уніфікації правозастосовної практики та підвищення професійної підготовки слідчих і оперативних працівників з метою забезпечення законності, допустимості доказів і дотримання прав і свобод людини у процесі боротьби з організованою злочинністю.

Використання НСРД, таких як прослуховування, спостереження, агентурна робота та контроль над фінансовими потоками, забезпечує збір доказів, які підтверджують причетність конкретних осіб до злочинних схем, включаючи корупційні зв'язки, контрабанду, незаконне обіг наркотиків та зброї. Такий підхід дозволяє оперативно виявляти лідерів і ключових учасників організованих груп, відстежувати їхні контакти та плановані злочини, що підвищує ефективність кримінального переслідування та запобігання новим злочинам [10, с. 191].

Крім того, застосування НСРД у боротьбі з організованою злочинністю має стратегічне значення для формування системного підходу до протидії злочинним структурам. Дані, отримані під час НСРД, дозволяють правоохоронним органам аналізувати тенденції розвитку організованої злочинності, визначати найбільш вразливі ланки у діяльності угруповань та планувати комплексні заходи щодо їхнього ліквідування [11, с. 140]. Ефективне використання НСРД також сприяє мінімізації ризиків для цивільних осіб та співробітників правоохоронних органів під час операцій, оскільки дає можливість діяти точково та обґрунтовано. Таким чином, НСРД є невід'ємним інструментом сучасної кримінальної політики, спрямованої на боротьбу з організованою злочинністю та забезпечення безпеки суспільства [12, с. 128].

Однією з основних проблем застосування негласних слідчих (розшукових) дій у боротьбі з організованою злочинністю є недосконалість окремих положень кримінального процесуального законодавства та складність їх практичної реалізації. Зокрема, на практиці виникають труднощі з обґрунтуванням неможливості отримання необхідних відомостей іншим способом, що є обов'язковою умовою санкціонування НСРД слідчим суддею [7, с. 365]. Крім того, поширеними є випадки порушення процесуального порядку проведення та документування негласних дій, несвоєчасного розсекречення матеріалів або формального підходу до судового контролю, що призводить до визнання результатів НСРД недопустимими доказами. Додатковою проблемою залишається ризик надмірного

втручання у приватне життя особи, що може суперечити конституційним гарантіям та стандартам Європейського суду з прав людини [8, с. 258].

Шляхи вирішення зазначених проблем убачаються у вдосконаленні нормативного регулювання НСРД шляхом більш чіткого визначення підстав, меж і процедур їх застосування, а також уніфікації судової практики щодо оцінки допустимості результатів негласних дій. Важливим напрямом є підвищення рівня професійної підготовки слідчих, прокурорів і працівників оперативних підрозділів, зокрема в частині дотримання процесуальних вимог і стандартів захисту прав людини. Крім того, доцільним є посилення внутрішнього та судового контролю за проведенням НСРД, упровадження сучасних технічних засобів фіксації та зберігання інформації, а також розвиток міжвідомчої взаємодії, що сприятиме підвищенню ефективності протидії організованій злочинності за умови дотримання принципу верховенства права [9, с. 304].

Отже, проведене дослідження дає підстави стверджувати, що негласні слідчі (розшукові) дії відіграють визначальну роль у системі протидії організованій злочинності, оскільки дозволяють ефективно виявляти та документувати злочинну діяльність, яка має прихований, системний і добре організований характер. Саме НСРД забезпечують отримання доказової інформації щодо структури злочинних організацій, ролей їх учасників, механізмів координації дій та способів легалізації злочинних доходів, що є необхідним для повного й об'єктивного досудового розслідування. Водночас застосування НСРД пов'язане з істотним втручанням у сферу конституційних прав і свобод людини, що зумовлює підвищені вимоги до законності, обґрунтованості та пропорційності таких заходів. Аналіз чинного кримінального процесуального законодавства України та практики його застосування свідчить про наявність проблем правового й організаційного характеру, які негативно впливають на допустимість та ефективність результатів негласних дій. У зв'язку з цим подальший розвиток інституту НСРД має бути спрямований на вдосконалення нормативного регулювання, уніфікацію правозастосовної практики та підвищення професійного рівня суб'єктів кримінального провадження, що сприятиме посиленню боротьби з організованою злочинністю за умови неухильного дотримання принципу верховенства права та міжнародних стандартів захисту прав людини.

Список використаних джерел:

1. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9-10, № 11-12, № 13. Ст. 88.

3. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III (зі змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>

4. Бачинський О. В. Стан наукової розробки виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації. Вісник НГУУ «КП». 2018. № 1. С. 66-69.

5. Крутий В. І., В. М. Тертишник. Оперативно-розшукові заходи у боротьбі з організованою злочинністю: ефективність та правові проблеми. Актуальні проблеми кримінально-правового, кримінального процесуального та криміналістичного забезпечення протидії злочинності в сучасних умовах. 2024. С. 165.

6. Луценко Ю. В. Проблеми практичної реалізації введення особи до організованої злочинної групи чи злочинної організації для виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття її злочинної діяльності. Правова держава. 2023. С. 157-170.

7. Луценко Ю. В., Макаренко Н. К. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття кримінально протиправної діяльності організованої груписчи злочинної організації, що вчиняють шахрайські та корупційні правопорушення. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 7. С. 364-368.

8. Мірковець О.М. Розслідування розбоїв, вчинених організованою групою в Україні. Донецький юридичний інститут МВС України, 2021. С. 258.

9. Тализіна Я. О. Використання конфіденційного співробітництва у кримінальному провадженні : монографія / наук. ред. І. А. Тітко. Київ: Алєрта, 2023. 304 с.

10. Серемчук К.В., Е.В. Копилов. Деякі аспекти використання інформації, отриманої під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у досудовому розслідуванні. Концептуальні шляхи розвитку науки та освіти: матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 19-20 грудня 2024 року. Львів: Львівський науковий форум, 2024. 191 с.

11. Мороз Д., Е.В. Копилов. Особливості прав та обов'язків підрозділів кримінальної поліції. Universum. 2024. С. 139-144.

12. Сурміло І.Я. Іжик, Е.В. Копилов. Особливості організації розслідування злочинів проти власності. Universum. 2024. С. 127-133.